

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РУССКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ (На примере Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства)

С. Б. Хужаёрова¹

С. Б. Хужаёрова, старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарных наук» Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё (КИУТ)

E-mail: sadoqatkhujayorova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639169>

Аннотация.

В статье анализируются история российско-китайских дипломатических отношений и роль Туркестанского генерал-губернаторства в этом процессе, факты, анализ информации о политических, торгово-экономических отношениях. Туркестанское генерал-губернаторство, самый авторитетный орган Российской империи в Центральной Азии, как полномочный представитель империи, полностью контролировало социально-экономическую, культурную и политическую жизнь страны. Во-первых, внутренние и внешние связи ханств были напрямую подчинены интересам центра, и цепь многовековых связей была разорвана. Существующие ограниченные контакты также контролировались имперскими чиновниками.

Ключевые слова: исторический регион, провинция, Нерча, разграничение, империя, Туркестан, Кахта, генерал-губернаторство.

HISTORICAL PRECONDITIONS OF RUSSO-CHINESE RELATIONS (On the Example of the Semirechye Region of the Turkestan General-Governorate)

Abstract.

The article analyzes the history of Russian-Chinese diplomatic relations and the role of the General-Governorate of Turkestan in this process, facts, analysis of information on political, trade and economic relations. The General-Governorate of Turkestan, the most authoritative body of the Russian Empire in Central Asia, as the empire's plenipotentiary, fully controlled the socio-economic, cultural and political life of the country. First, the internal and external ties of the khanates were directly subordinated to the interests of the center, and the chain of centuries-old ties was broken. Existing limited contacts were also controlled by imperial officials.

Keywords: historical region, province, Nercha, demarcation, empire, Turkestan, Kakhta, general-governorate.

Исторически сложилось так, что отношения между Средней Азией и Китаем, имевшие несколько тысячелетий исторических связей, к середине XIX века изменили свое содержание и суть. Поскольку в этот период среднеазиатские государства были завоеваны Российской империей, а внешние связи ханств полностью контролировались и полностью подчинялись

интересам империи. После образования в 1867 году Туркестанского генерал-губернаторства, состоявшего из Семиреченской и Сырдарьинской областей, Семиреченская область стала играть важную роль в отношениях империи со странами Восточной Азии. Центром Семиреченской области стал город Верный (Алматы), в который входили Верненский, Жаркентский, Копальский, Лепсинский, Пишпакский и Пржевальский уезды. В 1882 году в связи с большими размерами Туркестанской территории, область была выделена из нее и включена в Степное (Дештское) генерал-губернаторство. С 1891 года управление областью осуществлялось на основании Положения об управлении Степным (Дештским) генерал-губернаторством.¹ В 1899 году область вновь вошла в состав Туркестанского генерал-губернаторства.

Семиреченская область граничила на севере и северо-западе с Семипалатинской областью, на западе — с Сырдарьинской областью, на юго-западе — с Ферганской областью, на юго-востоке — с Китаем и была расположена между широтами 43° – 30° , 52° – 40° и 40° – 30° , 48° – 40° к северу от Туркестанского генерал-губернаторства.² На момент основания области и до начала переселенческой политики Российской империи состав населения в русских источниках указывается только как киргизы и кара-киргизы.³ К 1897 году население расширилось за счет переселенцев и составило 987.863 человек.⁴ Основным занятием населения было оседлое. Благодаря существованию земледелия и скотоводства сельское население составляло большинство по сравнению с городским. Оно составляло 93,63% от общей численности населения, в то время как городское - 6,37%.⁵ Областной статистический комитет сообщает, что численность населения в 1897 году составляла 990.107 человек. К концу отчетного года население области составляло 1.082.000 человек, из которых 10% были русскими, 8% - другими народами, переселившимися из-за границы, а остальные - местными народами, согласно отчетам губернаторов области.⁶ Предоставление столь разнообразных данных требует отдельных исследований для получения точной информации.⁷ В 1904 году в край из европейской части Российской империи было переселено 2487 человек.⁸

Российская империя, как и другие капиталистические страны, активно участвовала в превращении Китая в полуколонию. В результате исследования на основе соответствующих источников были обоснованы сведения, касающиеся внешней политики Российской империи и других империалистических стран. Одновременно с этим, на основе проверенных

¹ Бахтурина А.Ю. Российская империя: государственное управление и национальная политика в годы первой мировой войны (1914-1917 гг) - Москва. РОССПЕН, 2004.- С. 388.

² Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. Издание центрального статистического комитета министерства внутренних дел под редакцию Н. А. Тройницкого. LXXXV. Семиреченская область. 1905. С. 149.

³ Там же. С. 29.

⁴ Там же. С. 3.

⁵ Там же. С. 10.

⁶ НАУз., фонд И-1, оп-80, дело - 12, лист -12.

⁷ НАУз., фонд И-1, оп-12, дело -2095, лист-5.

⁸ НАУз., фонд И-1. оп-529, дело-12, лист-12.

данных, были дополнены сведения по историографии межгосударственных торгово-экономических отношений.

В результате колониальной политики, обусловленной развитием экономических связей, некоторые регионы Китая, наряду с Туркестаном, стали спорной территорией между Российской империей и великими державами. В этой связи уместно обратиться к истории российско-китайских отношений.

По мере расширения территории России на юг и восток, она начала собирать сведения о населении и занятости регионов. С завоеванием Сибирского ханства Россия начала собирать сведения о территориях Китая. В этот период в Китае правила империя Мин, и её экономическая и военная мощь была не так высока, как прежде. Империя Мин также начала собирать сведения о России, которая всё больше приближалась к ней. Согласно источникам, китайцы называли Россию и её жителей Олоссами, а маньчжуры – Ороссами. Правителя называли Чаганом (белый правитель).⁹ Таким образом, оба государства начали получать информацию друг о друге. Первые грамоты из Китая в Россию поступили в 1619 и 1649 годах, и эти грамоты сохранились в архивах царя Михаила Романова.¹⁰

В 1653 году российское правительство отправило торговую миссию под руководством Бойкова в город Ханбалык (Пекин). Источники указывают, что Бойкову были поручены такие экономические задачи, как изучение водных и сухопутных путей в Китай, изучение городского и сельского населения, их занятий и изучение возможностей русской торговли в Китае.¹¹ В 1655 году были отправлены первая и вторая русские экспедиции под руководством Аблина.¹² Поскольку эти посольские связи были начальными контактами между двумя государствами, они не вышли за рамки сбора сведений по торговле и этнографии. Однако тот факт, что одной из важнейших задач посольства Бойкова было изучение населения между Сибирью и Китаем, к которому они хотели присоединиться, был показателем того, что контакты начинали приобретать политическое значение.¹³

Русско-китайские пограничные отношения начались в конце XVII и первой половине XVIII веков.¹⁴ Между империями были подписаны

⁹ Бантыш-Каменский Н. Дипломатическое собрание дзль между Российским и Китайским государствами съ 1619 по 1792-й годъ. (Составленное по документам, хранящихся въ Московском Архиве Государственной Коллегии Иностранныхъ дзль въ 1792-1803 году). Издано въ память истекшего 300 лѣтя Сибири В.М.Флоринскимъ съ прибавлениями издателя.-Казань. Типографія Императорскаго Университета. 1882. - С.582.

¹⁰ Бантыш-Каменский Н. Дипломатическое собрание дзль между Российским и Китайским государствами съ 1619 по 1792-й годъ. (Составленное по документам, хранящихся въ Московском Архиве Государственной Коллегии Иностранныхъ дзль въ 1792-1803 году). Издано въ память истекшего 300 лѣтя Сибири В.М.Флоринскимъ съ прибавлениями издателя.-Казань. Типографія Императорскаго Университета. 1882. - С.

¹¹ Там же. С.8.

¹² Там же. С.13.

¹³ Там же. С.10.

¹⁴ Беспалько Д.Н. Изучение российско-китайских проблем пограничного размежевания в конце XVII - первой половине XVIII вв. Руководителем академического отряда Г.Ф.Миллером. (Российско-китайские исследования • Russian & Chinese Studies 2019. Т. (Vol.) 3. № 3. С. (pp.) (32 -39).

Нерчинский договор 1689 года, Буринский договор 1727 года и Кяхтинский договор того же года.¹⁵ Эти договоры стали первыми политическими соглашениями между двумя государствами. Нерчинский договор, подписанный 27 августа (6 сентября 1689 года), был первым договором, официально определившим границы обоих государств, согласно которому граница проходила по берегам реки Аргунь. Этот договор также согласовывал торгово-экономические отношения между двумя государствами. Было трудно рассматривать этот договор как договор, четко определяющий границы обоих государств. Потому что Хинганский хребет был проблемным вопросом между двумя государствами. С образованием Российской империи в 1721 году этот вопрос также был решен, и вопрос Хинганского хребта нашел свое решение.¹⁶ Стоит отметить, что в этот период военная мощь обеих стран была примерно одинаковой, и утверждение о том, что в ходе переговоров оказывалось давление, далеко от истины. Обе стороны в равной степени придерживались этого соглашения.

Нерчинский договор удовлетворил обе стороны, и по этой причине это соглашение из 6 пунктов действовало до 1858 года. В 1858 году оно было пересмотрено и заменено Айгунским договором.¹⁷ Исследователи также привели для сравнения копии Нерчинского договора на русском, маньчжурском и латинском языках. 20 августа 1727 года на реке Буре представитель Российской империи С.Л.Рагузин-Владиславич и представители правительства Цинской империи вновь уточнили пограничные вопросы между двумя империями. Согласно ему, межимперская граница определялась от берегов реки Аргунь до перевала Шабиндабат (ныне Западный Саян), и это было дополнительно закреплено Кяхтинским договором 1727 года. Это соглашение из 11 пунктов осталось последним равноправным соглашением в русско-китайских отношениях.¹⁸ Эти договоры регулировали пограничные, экономические и политические вопросы империй вплоть до середины XIX века. К началу XIX века утрата прежнего статуса Цинской империи и начало её колонизации западноевропейскими странами, США и Японией привели к изменению отношений Российской империи с Китаем. Этот процесс можно также объяснить ужесточением отношений Китая с Кокандским ханством, которое Россия планировала в будущем включить в свою сферу влияния. Вмешательство Кокандского ханства в национально-освободительную борьбу в Восточном Туркестане, находившемся под влиянием Китая, подорвало нормальные отношения между двумя странами. Воспользовавшись ситуацией, Российская империя также стремилась максимально усилить своё влияние в приграничных с Китаем провинциях. Эта ситуация также достигла своих целей с образованием

¹⁵ Там же. С.35.

¹⁶ Кузнецов Д.В. Российско-китайские отношения. История и современность. Хрестоматия. Сост. Д.В.Кузнецов. [Электронный ресурс].-Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014.-С.952.

¹⁷ Там же. С.6.

¹⁸ Там же. С.9.

Кульджинской империи 25 июля 1851 года. Китайское население на границах обоих государств приняло российское подданство. Кроме того, русские купцы свободно въезжали в западные районы Китая. Они получили определенные привилегии в торговых отношениях в регионах Кульджи, Чугучака и Восточного Туркестана. Консул Российской империи действовал в Кульдже и Чугучаке, защищая экономические и политические интересы империи в этих регионах. Кульджинский договор, состоявший из 17 пунктов, по мнению Российской империи, не полностью удовлетворял требованиям империи. Причиной этого было то, что капиталистические страны обосновывались в Китае, и империя, казалось, становилась меньше. По этой причине 16 мая 1858 года (28 мая по новому исчислению) был подписан новый Айгунский договор, согласившийся переместить границы двух государств по берегам Амура.¹⁹

В 1881 году между Н. П. Игнатьевым и китайским чиновником Гуном был подписан Пекинский договор, согласно которому межимперская граница должна была пройти через Илийский край.²⁰ Таким образом, русско-китайские дипломатические отношения вплоть до середины XIX века завершались победами дипломатии Российской империи.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Бахтурина А. Ю. Российская империя: государственное управление и национальная политика в годы первой мировой войны (1914-1917 гг.). - Москва. РОССПЕН. 2004.- С. 388.
2. Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. Издание центрального статистического комитета министерства внутренних дел под редакцией Н.А. Тройницкого. LXXXV. Семиреченская область. 1905. С. 149.
3. НАУз., фонд И-1, оп-80, дело - 12, лист - 12.
4. НАУз., фонд И-1, оп-12, дело - 2095, лист-5.
5. НАУз., фонд И-1. оп-529, дело-12, лист-12.
6. Бантыш -Каменский Н. Дипломатическое собрание дель между Российским и Китайским государствами съ 1619 по 1792-й годъ. (Составленное по документам, хранящихся въ Московском Архиве Государственной Коллегии Иностранныхъ дель въ 1792-1803 году). Издано въ память истекшего 300 летья Сибири В.М.Флоринскимъ съ прибавлениями издателя.-Казань. Типография Императорского Университета. 1882. - С .582.
7. Беспалько Д.Н. Изучение российско-китайских проблем пограничного размежевания в конце XVII - первой

¹⁹ Кузнецов Д. В. Российско-китайские отношения. История и современность. Хрестоматия. Сост. Д.В.Кузнецов. [Электронный ресурс].-Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014.-С.16.

²⁰ Кузнецов Д. В. Российско-китайские отношения. История и современность. Хрестоматия. Сост. Д.В.Кузнецов. [Электронный ресурс].-Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014.-С.20.

половине XVIII вв. Руководителем академического отряда Г.Ф.Миллером. (Российско-китайские исследования• Russian & Chinese Studies 2019. Т. (Vol.) 3. № 3. С. (pp.) (32 -39).

8. Кузнецов Д .В. Российско-китайские отношения. История и современность. Хрестоматия. Сост. Д.В.Кузнецов.

[Электронный ресурс].- Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014.–С.952.